

États africains et souveraineté fragmentée : L'urgence d'un « Pacte d'avenir commun africain »

Lydie Christiane AZAB à BOTO,
Département de Philosophie,
Université de Yaoundé I
kristianeisrael@gmail.com

Résumé

La souveraineté en tant que principe situé à la lisière du politique et du juridique constitue l'objet de la présente réflexion dans sa nature et dans ses manifestations lorsqu'elle concerne les Etats africains. En effet, si la modernité philosophique explique même théoriquement le fondement des Etats occidentaux à partir de la théorie du pacte/contrat social, cette théorie ne saurait s'appliquer aux Etats africains qui sont le fruit de la colonisation. Nous voulons examiner les raisons de la difficile appropriation de la souveraineté par ces derniers à partir d'une méthode analytique et critique, qui vise à montrer que si longtemps après les indépendances nos Etats n'arrivent pas à trouver de stabilité sur le plan politique, cela est dû en partie à la nature de l'Etat tel qu'il leur a été imposé d'une part, et à l'ingérence des tiers dans sa gestion d'autre part, avec comme finalité, la prescription d'un nouveau type de pacte.

Mots clés : colonisation, Etats africains, fragmentation, pacte social, responsabilité, souveraineté.

Abstract

Sovereignty as a principle located on the borderline of politics and law constitutes the object of this reflection in its nature and in its manifestations when it concerns African States. Indeed, if philosophical modernity even theoretically explains the foundation of Western states from the theory of the pact/social contract, this theory cannot apply to African states which are the fruit of colonization. We want to examine the reasons for the difficult appropriation of sovereignty by the latter from an analytical and critical method, which aims to show that so long after independence our States do not manage to find stability on the political level, this is partly due to the nature of the State as it has been imposed on them on the one hand, and to the interference of third parties in its management on the other hand, with the aim of prescribing a new kind of pact.

Keywords: colonization, African states, fragmentation, social pact, responsibility, sovereignty.

Introduction

Traditionnellement défini comme : « [une] société organisée, ayant un gouvernement autonome et jouant le rôle d'une personne morale distincte à l'égard des autres sociétés analogues avec lesquelles elle est en relation » (Lalande, 1968 : 304), l'État apparaît essentiellement comme la construction historique, idéologique, sociologique et morale de chaque peuple. C'est la raison pour laquelle l'État moderne occidental est à la fois un héritage de l'histoire gréco-romaine-germanique, mais également le produit des luttes historiques des peuples d'Occident eux-mêmes. Il convient alors de relever que l'État comme fruit de consensus, résulte de la mise en œuvre du contractualisme (théorie contrat/pacte social) qui est lui-même une théorie visant à déconstruire la vision théocratique de l'État.

De même, une réflexion sur l'État en Afrique est nécessairement liée à l'histoire du continent. L'on peut dire qu'il est difficilement compréhensible de produire une réflexion sur l'État de manière générale, et sur l'État africain en particulier, sans réfléchir du même coup sur son caractère souverain. La souveraineté se comprenant, d'après Bodin (1993 :25), non pas comme : « la forme de l'autorité qu'exerce le souverain (quel qu'il soit), mais la forme de la puissance dans l'État. Par essence, la souveraineté n'est pas liée au souverain, elle est (chez Bodin) -et c'est bien ce qu'elle est dans l'histoire depuis quatre siècles- la « forme qui donne l'être à l'État ». La souveraineté, comme concept, peut certes paraître floue. D'ailleurs, Carré de Malberg (1920 : 191) en parle comme d'un concept « *embrouillé et obscur* » ayant subi d'« *excessives extensions* ». François de Smet ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme qu'elle est : « [un] voile dont il faut comprendre ce qu'il cache » (De Smet, 2014 : 8), alors que le sens général qui lui est affecté veut qu'il soit « l'âme de l'État ». L'un des principes de l'État souverain est son impossible fragmentation, car la souveraineté n'est pas divisible/fragmentable et l'État en Afrique devrait alors obéir à cette logique, au nom de l'universalité du concept qu'il incarne.

Cette vision de la souveraineté est cependant mise à rude épreuve lorsque l'on regarde l'espace politique africain : les États africains voient en effet leur souveraineté fragmentée, tant par l'émergence des seigneurs de la guerre, des revendications populaires/populistes en interne, d'une diaspora qui se présente de plus en plus comme une figure de la contestation et de l'iconoclasme, d'une mauvaise gouvernance, entre autres, et par la prédation des puissances occidentales impérialistes avec la complicité des organismes de « protection des Droits de l'Homme » en externe. Le contexte sus-cité met les États africains dans une situation complexe de fragilisation de leur souveraineté. Des contraintes internes et externes qui se muent en violence comme mode unique d'expression découlent de ce délitement, ce qui laisse penser que ces États ont une part de responsabilité dans la rupture du contrat/pacte social. Dans cette atmosphère, n'y a-t-il pas lieu de penser un pacte autre que celui du modèle classique occidental : un pacte d'avenir commun africain ?

1. État et souveraineté en Afrique

Pour saisir les variations de sens de la souveraineté dans le contexte actuel, il est nécessaire qu'on situe historiquement son exercice en Afrique.

1.1. L'organisation politique des sociétés africaines avant la colonisation

Il faut relever dès le départ que l'Afrique est une mosaïque de peuples et de cultures, et que la construction de l'État ne répond pas aux mêmes critères, ni à la même histoire, que l'on soit au Nord ou au Sud. L'État en Afrique, tel qu'il est aujourd'hui, a un rapport incestueux avec la colonisation dont il est le produit. Cette idée est clairement émise par Bertrand Badié et Pierre Birnbaum pour qui : « l'État reste en Afrique comme en Asie un pur produit d'importation, une pâle copie des systèmes politiques et sociaux européens les plus opposés, un corps étranger de surcroît lourd, inefficace et source de violence » (Badié et Birnbaum, 1979 :

81). En effet, avant la colonisation, l'Afrique est un continent prospère qui développe des relations commerciales sur ses côtes avec des marchands arabes et compte des royaumes, des cités-États, plusieurs empires, et même des sociétés sans État¹. L'organisation politique des empires par exemple, obéit, à une parfaite maîtrise si l'on considère l'exemple de l'empire du Ghana que nous décrit Ibrahima Baba Kaké² : « Au sommet de l'État, on a le roi ; on le désigne sous plusieurs appellations Kaya Maghan qui signifie roi de l'or... », «Tounka» qui veut dire seigneur ou Dieu. Il est le juge suprême (...) la société est organisée en clans. (...) le clan royal est celui des Tounkara qui forment avec trois autres clans l'aristocratie (...). Ces clans qui constituent la noblesse, fournissent au roi les grands dignitaires et hauts fonctionnaires de sa cour (...). L'empire était subdivisé en royaume et en provinces eux-mêmes morcelés en villages et en cantons. »

Cette organisation n'est pas l'apanage du seul empire du Ghana : c'est aussi le cas de l'empire Songhaï. En effet, c'est l'Askia Mohammed qui organise solidement et de manière déconcentrée le vaste empire dans la gestion du pouvoir. A la tête de cet empire, se trouve l'empereur qui crée une armée de métier sous les ordres du *dyna koy*. Une partie de cette armée sert de garde impériale, tandis que les autres sont réparties entre les provinces. Les provinces quant à elles, sont administrées chacune par un gouverneur ou *farki* qui surveille les chefs locaux ou *koy*. L'administration est composée d'un ministre de la navigation fluviale, d'un inspecteur général des collecteurs d'impôts, etc. C'est dire que l'organisation politique des empires ou des royaumes avant la colonisation est propre aux aspirations des peuples. Qu'il s'agisse de - l'administration dont le bon fonctionnement dépend des fonctionnaires, choisis selon leur rang social et qui ont des missions variées telles que la collecte des impôts, l'exercice de la justice, le contrôle de l'ordre qui correspond à la police; - des finances, dont le but est de faire fonctionner l'administration, entretenir l'armée, assurer les besoins du roi et de sa cour, et constituer des réserves pour les dépenses importantes telles que les guerres ou les missions diplomatiques. Les États ont comme source de revenus, le paiement d'impôts direct par les habitants, les villages ou les régions, les taxes sur les marchandises ou le pillage en cas de guerre, - ou enfin de l'armée qui, bien que n'étant pas permanente, constitue un corps d'élite, composé d'une infanterie, parfois d'une cavalerie ou d'une flotte.

1.2. La mutation du mode d'organisation des États africains pendant la colonisation : l'État-nation ou l'usurpation conceptuelle

Si la nation est communément comprise comme l'aboutissement d'une histoire commune intégrant des éléments tels que le territoire, la langue ou la race entre autres, il devient complexe pour les États africains de parler de nations de façon naturelle au regard de la création desdits États. J. Isawa Elaigwu en collaboration avec Ali A. Mazrui³ relèvent fort opportunément que : « La crise de la nation est celle d'une identité collective défailante. La crise de l'État tient à l'instabilité de l'autorité. Les deux combats sont liés mais chacun a sa propre logique. La plupart des pays africains indépendants sont des États créés sous le régime colonial qui luttent pour devenir des nations plus cohérentes »

La transformation des États africains est perceptible à partir du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin de 1885, qui définit les frontières et fait du continent la propriété de quelques puissances occidentales. Cette transformation est culturelle, psychologique, institutionnelle et même économique. Philippe Hugon nous l'explique ici : « Le colonisateur a

¹ *L'Afrique et le monde, Du VII^e au XVI^e siècle*, Histoire 5^e, Paris, Hatier, p. 80.

² Ibrahima Baba Kaké, Histoire de l'Afrique occidentale, cité in *L'Afrique et le monde, Du VII^e au XVI^e siècle*, Histoire 5^e, Paris, Hatier, p. 83.

³ J. Isawa Elaigwu en collaboration avec Ali A. Mazrui, « Construction de la nation et évolution des structures politiques », in *Histoire générale de l'Afrique, VIII. L'Afrique depuis 1935*, Editions UNESCO, p. 461.

été partie prenante dans les conflits internes à l'Afrique, il a contribué à forger de nouvelles frontières hétéronomes et a cherché à imposer un modèle d'administration. (...). Il s'agissait, à côté de la générosité de missionnaires et d'administrateurs, ayant le sens du service et du don de soi dans des conditions difficiles, de l'expression d'une violence, exprimant la supériorité occidentale et le plus souvent la négation des civilisations africaines. » (Hugon, 2016 : 43).

A partir de cet éclairage de Philippe Hugon, nous constatons que la colonisation instaure des rapports antagoniques entre colonisateurs et colonisés : la colonisation constitue une conquête et une violation d'un espace privé appartenant aux Africains, avec comme conséquence la modification substantielle non seulement de la forme de l'État, mais aussi de sa nature. Là où l'État occidental est pensé comme le résultat d'un consensus, d'un contrat, d'un pacte social, l'érection des États africains est fondée sur une volonté externe et sur l'assujettissement. L'État, comme produit du triomphe de la raison est à ce titre ignoré dans la construction des États africains par les décideurs impérialistes. C'est ce que dénonce Yves Person lorsqu'il explique que : « Le découpage colonial, fait avec moins d'ignorance qu'on ne l'a dit a été mené du moins avec un mépris total des intérêts et des sentiments des intéressés, sans respecter ni la logique des cultures, ni celle de la géographie. Les frontières de l'Afrique ont été tracées de l'extérieur, selon des raisonnements parfaitement étrangers. » (Person, 1981 :274).

Cette balkanisation à l'issue de laquelle l'État-nation est imposé aux États africains implique que ce dernier porte en lui les germes de ses propres contradictions. De cet État-nation, construction artificielle, émergent deux problèmes : 1- la mise en commun des groupes qui n'ont pas forcément une histoire commune, qui fonde comme on le sait la représentation de la nation, et ; 2- la différence de legs culturel et historique selon que l'on est colonie anglaise ou française ; la communauté de destin devient dès lors, un slogan creux. L'administration coloniale française a une vision de l'État-nation essentiellement négatrice, voire néantisante des identités culturelles africaines dans l'objectif de faire des peuples africains une duplication mineure de l'identité française. Les britanniques par contre exercent déjà une administration indirecte et manifestent une certaine sincérité dans leur démarche, pensant ainsi : « améliorer la civilisation de sociétés organiquement distinctes qui ressaisiraient un jour, sans doute lointain, la maîtrise de leur destin » (Person, 1981 :274). Cette divergence des fins visées par l'État-nation imposé pose donc déjà les jalons de l'impossibilité d'une vraie unité, car l'objectif diffère d'un colon à un autre, et l'unité si impérieuse à la construction de l'État est fortement remise en question. Les États africains, dans leur construction ou leur fonctionnement, ne peuvent alors être analysés sur la base de la théorie bien policée du contractualisme. Leur construction, par ailleurs, ne se fonde pas sur l'idée, même imaginaire et méthodologique, d'un état de nature à partir duquel, grâce au triomphe de la raison et à la volonté des silences individuels, on voit l'État devenir le produit ou la finalité consensuelle de plusieurs volontés, ou de la majorité des individus. Là où l'acte de naissance de l'État contractualiste passe par une autorisation comme le fait remarquer Thomas Hobbes dans la célèbre formule : « J'autorise cet homme ou cette assemblée, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière » (Hobbes, 1971 : 177), l'État-nation africain est une institution, une imposition, une décision non contractuelle. Le consensus n'existe ici qu'entre les colonisateurs pour le partage du continent, prouvant que l'idée d'État et plus, d'État-nation est une usurpation évidente. Les Africains ne choisissent pas librement leurs souverains, ni ne renoncent volontairement à leurs droits de se gouverner eux-mêmes, code d'honneur de tout contrat social. Pourtant, le Léviathan est : « une personne unique telle qu'une grande multitude d'hommes se sont faits, chacun d'entre eux, par des conventions mutuelles qu'ils ont passées l'un avec l'autre, l'auteur de ses actions, afin qu'elle use de la force et des ressources de tous, comme elle le jugera expédient, en vue de leur paix et de leur commune défense » (Hobbes, 1971 : 178).

Il faut dire ici que la conquête de la souveraineté, matérialisée par l'accès à l'indépendance des États africains, ne s'est pas fait sans heurts, puisque les méthodes de l'administration coloniale sont différentes selon qu'on est dans l'administration directe ou indirecte. La première révolte sera impulsée par la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes, car comme le précise Marc Michel (2015) : « les gouvernants français n'étaient absolument pas prêts à envisager une perspective d'indépendance des colonies, tant la "reprise du rang " par la France dans le concert des grandes puissances s'identifiait à la grandeur de l'empire, un empire dont les pièces essentielles se trouvaient déjà en Afrique ». A l'opposé, l'administration indirecte britannique avait un triple objectif en Afrique noire : « confier les rôles gouvernementales à des élites jugées politiquement responsables et représentatives, maintenir les États décolonisés dans le Commonwealth et, bien sûr, conserver l'Afrique dans le "monde libre " » (Michel, 2015). Dès lors, les leaders africains désirant l'indépendance, s'exprimeront à travers des nationalismes qui conduiront leurs pays vers les indépendances. C'est le point de départ de la construction des États, avec une volonté affirmée de s'autonomiser à travers des institutions étatiques. Il faut toutefois reconnaître que les États africains pour la plupart, peinent à faire valoir une stabilité effective dans leur gouvernance dû aux guerres à la fois hybrides et aux contestations internes, aux querelles frontalières, aux guerres de sécession, entre autres.

2. La fragmentation de la souveraineté des États africains : une responsabilité collective

L'origine de la souveraineté des États africains de même que leur érection ne peuvent philosophiquement être examinées sur la base des trois catégories occidentales connues : conventionnelle, naturelle ou divine. Cela signifie que la convention ou pacte/contrat social n'est pas au fondement de leur émergence, puisque cette émergence ne dérive pas d'une cause naturelle comme le pensent les tenants de la thèse paternaliste ; enfin, cette émergence ne se fonde pas non plus sur la théorie divine du pouvoir puisque la souveraineté des États africains est la résultante de l'entreprise coloniale.

De manière générale, la souveraineté peut se comprendre comme le principe qui octroie à l'État le pouvoir/droit d'agir ou de ne pas agir selon sa propre volonté, sans aucune ingérence extérieure. En tant que telle, elle est un concept plus juridique que politique, c'est ce qui explique que ceux qui l'ont le plus analysés sont des juristes⁴. Le concept de souveraineté paraît tout à fait complexe. J.P Colin écrit, à la suite de Carré de Malberg : «Le concept est employé afin de désigner de nombreuses situations politiques ou juridiques relatives, notamment, à la légitimité du pouvoir, à l'exercice de certaines prérogatives ou à la définition de l'État » (Barraud, 2017 : 165). Par ailleurs, cette souveraineté se fonde clairement sur l'article 2, alinéa 1 du chapitre 1 de la Charte des Nations unies : elle accorde à un pays l'égalité sur la scène internationale face tout autre pays, quelle que soit sa puissance. Les États africains bénéficient-ils de ce fondement légitime de leur souveraineté ? Rien n'est moins sûr ! L'affirmation formelle de cette souveraineté pour les États africains renvoie ainsi à un slogan qui donne bonne conscience aux pays les plus puissants sur le plan international. En outre, la souveraineté est interne et relève de l'adhésion des populations à leurs institutions, adhésion qui peut connaître quelques résistances débouchant sur la violence compte tenu de la double fragmentation aux niveaux interne et externe que nous observons.

2.2. Fragmentation interne de la souveraineté et Responsabilité de l'État

La souveraineté comme principe appartient à l'État, et c'est à ce titre que l'on peut y trouver les causes de fragmentation, en tant qu'il en est lui-même responsable. L'on peut voir

⁴ A l'exemple de Bartole, Butrigarius, Bodin...

ici les différents niveaux de responsabilités officielles qui entrent en conflit les uns avec les autres, paralysant ainsi le déploiement efficient de la responsabilité. Il s'agit de :

2.2.a. La souveraineté institutionnelle ou citadine

La souveraineté institutionnelle ou citadine désigne à notre sens, celle qui est héritée de la colonisation, et qui est contenue dans l'idée universelle que l'on accorde à la souveraineté, allant de pair avec les productions qui rendent l'État légitime. Elle porte en elle, sans le vouloir le rejet inconscient des représentations locales des peuples qui la considèrent comme intruse, dans son identification formelle à toutes les autres souverainetés dans son déploiement. C'est ce principe ou cette idée qui attribue à l'État la responsabilité d'agir ou de ne pas agir à travers ses différents démembrements (institutions qui montrent que l'État est souverain). Elle confère aussi à l'État, des devoirs en ce qui concerne ses missions régaliennes de protection, de garantie de la sécurité, ou encore d'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Même si nous avons démontré que les États-nations africains sont le fruit d'un legs colonial, ne pouvant se comprendre qu'à partir de leur histoire⁵, il n'en demeure pas moins qu'une fois que l'État est institué, il a besoin pour son exercice d'être souverain. Relevons cependant ici, comme le dit Boris Barraud, que : « La souveraineté serait ainsi un instrument conceptuel à destination des juristes quand la puissance serait un outil conceptuel à destination des politistes et des sociologues. Il faudrait séparer la souveraineté et la puissance comme il faut séparer le domaine du droit et le domaine du fait » (Barraud, 2017 : 3).

Toutefois la souveraineté de l'État ne se confond pas à sa puissance, la puissance revendiquée ici est celle qui indique que l'État ne reconnaît aucune entité au niveau interne qui lui soit supérieure. C'est à ce titre qu'au sortir des « indépendances », les États africains postcoloniaux s'organisent sur les paradigmes occidentaux, et l'un des premiers éléments de cette « indépendance », de cette nouvelle souveraineté, est visiblement la mise en place d'une armée et d'une police, deux instances qui ont en charge la sécurité des citoyens tout autant que la « répression » des citoyens. Pour Dominique Bangoura : « en accédant à l'indépendance, l'État postcolonial revendique la création des forces armées pour symboliser la souveraineté de l'État sur le plan international et des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble de son territoire » (Bangoura, 1996 : 40).

La souveraineté, puissance abstraite qui rend un État légitime, permet à ce dernier de devenir celui qui met légitimement en acte chacune des volontés particulières, et toutes les volontés réunies, que forme le peuple. Cette souveraineté, nous l'appelons citadine par opposition à la souveraineté villageoise. Elle s'exerce dans les actes qui rendent concrets le pouvoir de l'État, dans l'application des lois édictées et dans bien des cas, elle est confrontée à des difficultés qui peuvent quelque fois décrédibiliser l'État, le rendant fragile dans son rapport aux citoyens. En effet, le but et le désir de chaque citoyen dans l'État est de retrouver en son sein, de manière concrète les promesses qui le plus souvent émanent du pouvoir exécutif. Cet aspect, qui peut sembler sans gravité, est pourtant celui autour duquel se construisent les frustrations qui s'hypertrophient au fil des promesses non tenues. En consacrant le paraître comme devoir d'expression du Prince, Nicolas Machiavel (1921) légitime de manière subtile, cette pratique qui relève de ce que l'on a coutume d'appeler le pouvoir discrétionnaire de l'État. Cependant, ce pouvoir qui dit la souveraineté de l'État est souvent contesté du fait de ses insuffisances, car l'organisation des États en Afrique reste tributaire de la sacro-sainte volonté des pays colonisateurs. En dupliquant le modèle occidental d'organisation sociale, politique, économique, etc., les États africains n'arrivent pas à « domestiquer » une « souveraineté » qui

⁵ Madjid Benchikh affirme ici que : « l'exercice de la souveraineté de l'État n'est pas une abstraction. Elle est étroitement liée à l'histoire, aux ressources humaines et matérielles, organisées dans le cadre de l'État » (Benchikh, 2012).

leur est minimalement concédée et qui est associée à une exploitation et à une spoliation intensive de leurs richesses. Détenteurs mineurs de leur souveraineté, ces États peinent alors à répondre efficacement et de manière efficiente aux attentes de leurs peuples.

Au-delà de cet aspect, relevons aussi que, dans la plupart des États africains, le pouvoir appartient à une oligarchie monarchique, même si officiellement tous ou presque, ont adopté la démocratie comme forme achevée d'organisation politique. Cette oligarchie, qui gère véritablement le pouvoir pêche par l'utilisation non pas frauduleuse, mais excessive de leur position privilégiée, et utilise les instruments du pouvoir à des fins personnelles. C'est ce qu'observe Dominique Bangoura lorsqu'elle décrie : « [la] dénaturation des forces armées de leur mission qui est celle d'assurer la défense territoriale mais qui dans la confusion s'est transformée en police répressive » (Bangoura, 1996 : 40). En agissant ainsi, les particuliers fragmentent volontairement la souveraineté et entachent par conséquent la nature de l'État dans l'accomplissement de ses missions régaliennes, le rendant responsable de leurs dérives, et faisant de lui, le complice de leurs entreprises. Cependant, l'État, lui-même, en tant qu'appareil peut devenir un puissant instrument de répression conduisant à la tyrannie, à travers la systématisation d'une volonté unique et incontestable du souverain comme volonté de tous.

2.2.b. La souveraineté villageoise

Par souveraineté villageoise, nous entendons la part de souveraineté que s'octroient les chefs locaux, et qui est gérée à l'intérieur de l'État dans l'organisation de la socialité rurale, imposant parfois par leur autorité plutôt que par celle de l'État, des pratiques qui peuvent heurter les populations. Cette souveraineté confère au chef local, l'autorité de décider ou pas de la conduite à tenir en matière de litiges entre clans, tribus ou villages, placés sous son autorité. Par le fait que les chefs détiennent généralement leur pouvoir d'une autorité dynastique, ils n'acceptent pas d'être soumis au pouvoir institutionnel : ils fragmentent donc la souveraineté. Ce rapport conflictuel, bien que très subtil met ceux qui sont soumis à leur autorité dans une position complexe dans la mesure où, ils ne savent pas, dans les cas où il y a divergence de décision entre le pouvoir institutionnel de l'État et le pouvoir local villageois, l'autorité à laquelle se soumettre. Mais, comme ils craignent plus le chef du village, il s'ensuit qu'ils préfèrent se ranger sous ses ordres, plutôt que d'encourir les foudres de sa colère. Cela crée, selon Alfred Adler⁶ : « la division de la souveraineté à l'intérieur d'elle-même (...), entre le roi comme "être hors du clan" et les clans», maîtres de la terre" ». Puisque dans les États africains, la souveraineté villageoise rime le plus souvent avec pouvoir traditionnel mystique, l'autorité de l'État peut paraître inopérante face à celle d'un chef local. Cet aspect est bien présenté par Philippe Hugon qui nous apprend : « [qu'] au Cameroun, le président Ahmadou Ahidjo devait faire acte d'allégeance au Lamido, grand chef traditionnel, disposant d'un pouvoir symbolique supérieur » (Hugon, 2016 : 82). Là où le chef local est appelé à être auxiliaire de l'administration, peut s'opérer une résistance qui méprise l'autorité de cette dernière. La souveraineté villageoise devient ainsi une souveraineté qui se suffit à elle-même et qui ne reconnaît aucune autre autorité en dehors d'elle. Dans sa pratique quotidienne, cette souveraineté se déploie dans une sorte de clôture, faisant parfois fi de son envahissement dans la sphère de la souveraineté institutionnelle. Cette fragmentation de la souveraineté dénature par conséquent l'un des principes fondamentaux de cette dernière, qui implique son indivisibilité (Rousseau, 1977).

2.2.1. Fragmentation de la souveraineté et responsabilité des citoyens

⁶ Alfred Adler, *La mort est le masque du roi*, cité par Bayart (2006 : 36).

Rappelons que le citoyen est celui qui jouit des droits d'une société libre, tout en obéissant aux lois que son appartenance à cette société implique. La citoyenneté n'est alors rien d'autre que la liberté dont dispose l'individu dans la communauté politique en raison de son comportement civique vertueux. C'est la raison pour laquelle Diderot soutient que : «Le nom de citoyen ne convient ni à ceux qui vivent subjugués, ni à ceux qui vivent isolés» (Diderot, 1976 : 463). Dès lors, la responsabilité des citoyens dans la fragmentation de la souveraineté ne peut être ni négligée ni occultée, car tout comme l'État, les citoyens ont leur part de responsabilité dans la fragmentation de la souveraineté et dans la violence qui peut en émaner. Les individus qui sur le plan du droit deviennent citoyens d'un État, n'échappent pas à une nature humaine qui fait d'eux des êtres de désirs et de passions, donc des êtres changeants. A l'observation, il y a quelques raisons qui peuvent expliquer, sans les justifier les vellétés que les citoyens peuvent exprimer à l'endroit de l'État. La première et la plus significative, à notre sens, c'est celle que décriait Hobbes (2010 :11) : *l'existence des Catons dans l'État*. Rappelons que les catons, représentent pour le philosophe anglais, tous les hommes qui à travers les siècles s'érigent en juges et sanctionnent, parfois sans aucune légitimité les faits et les agissements des souverains. Ils sont, aux yeux de Hobbes (2010 :11), un vrai danger en ce sens que sous le couvert des mots comme liberté, pouvoir au peuple, ils arrivent à déchaîner les passions par la séduction. Ils savent dire les mots que le peuple veut entendre et gagnent alors facilement son cœur. Tout comme les sophistes de la Grèce antique, ils sont éloquents, arrivent ainsi à retourner le peuple contre ses dirigeants. Il serait difficile de parler des catons dans le contexte africain aujourd'hui en occultant une catégorie, qui est de plus en plus visible, du fait de son ingérence dans l'exercice de la souveraineté des États africains : La diaspora africaine.

2.2.1.a. Le peuple de l'extérieur : la diaspora africaine

Elle représente⁷ les Africains de l'étranger. Une partie de cette diaspora se déploie de manière très virulente par des invectives contre ses États, et prend le modèle occidental comme paradigme absolu. Si leurs revendications pour une meilleure qualité de vie est légitime et peut être justifiée, ce qui est moins compréhensible est le fait pour elle de verser dans un iconoclasme radical. Elle se pose et s'impose comme la voix des sans-voix, parce qu'elle pense s'être émancipée du joug que représentent le mode de gouvernance de leurs pays d'origine. Elle légitime la violence comme moyen d'expression, et parle au nom du peuple resté au pays. Cette diaspora africaine se nourrit de plus en plus des modèles politiques occidentaux, et revendique une légitimité que doit lui octroyer l'État d'origine, pour la raison qu'elle est l'expression vivante de son échec à garantir à ses citoyens une vie meilleure. Cette rupture du pacte/contrat social est manifeste à travers les diverses contestations électorales, les marches de contestation des décisions venant de leurs pays, l'appel à l'ingérence étrangère dans les politiques nationales, entre autres.

Cette diaspora africaine, en rejetant la forme ou la politique de l'État dont elle est issue, en remettant en question l'organisation même des pays, embarrasse le fonctionnement harmonieux de ces pays. Si l'on peut apprécier la vision utopiste qui s'inscrit dans le désir du changement et le refus de la monotonie et qui sont, selon Pius Ondoua : « [une] dimension éthique nécessaire, comme critique analytique et élaboration de projet en vue de transformer le statu quo » (Ondoua, 2018 :13), l'on peut cependant relever que l'utopie créatrice qui est un rêve collectif de changement du réel doit transcender la violence radicale. Il est important, pour cette diaspora africaine qui peut être le moteur positif de l'histoire des pays africains, de

⁷ La Commission de l'Union africaine définit la diaspora africaine comme l'ensemble des personnes d'origine africaine vivant à l'étranger, c'est-à-dire hors du continent africain. Cf. www.afrikatech.com « qu'est-ce que la diaspora africaine », mis en ligne le 5 février 2018, consulté le 1 juillet 2020.

s'assurer que ses revendications sont légitimes, et ne s'enlisent pas dans les particularismes et dans l'anarchie.

2.2.1.b. Le peuple de l'intérieur

L'une des similitudes entre les États africains est le fait que leurs peuples entretiennent avec eux une relation complexe, dans la mesure où ils se situent entre radicalisme et pacifisme. En effet, si l'on peut voir que les contestations ou mieux les revendications populaires ont fortement influencé les États au Nord de l'Afrique, au point de pousser certains chefs d'État à la démission, il est tout aussi important de relever que ces mouvements de contestation n'ont pas gagné les pays d'Afrique sub-saharienne, à l'exception de quelques-uns⁸. Au Nord comme au Sud, la rupture du pacte/contrat social s'observe cependant dans sa violation permanente par des peuples dont le rejet de l'autorité souveraine de l'État s'organise selon les programmes de résistance. Les citoyens ont le sentiment que les clauses du pacte/contrat social ne doivent être respectées que par l'État. Le rapport conflictuel entre les deux entités s'observe alors dans l'effritement de la confiance qui doit exister entre un État et ses citoyens.

Par ailleurs, l'une des responsabilités qui interpelle le questionnement, c'est celle qui pousse un citoyen à s'armer contre son État. Si avec Hobbes (2002) nous savons que la nature humaine est faite de désirs et de passions, donc d'insatisfaction, nous constatons que la vie en société demeure hypothéquée par le diktat de ces conatus. L'enfermement de certains citoyens dans une volonté radicale de changement fragilise fortement le tissu social et traduit l'égoïsme de certains et la néantisation de la volonté du plus grand nombre. Un tel citoyen : « trouve en même temps en lui-même l'insociabilité qui fait qu'il veut tout régler à sa guise et il s'attend surtout à provoquer une opposition des autres » (Kant, 1999 : 16). En agissant ainsi, le citoyen qui appartient à un État s'en exclut *ipso facto*. Lorsque les guérillas sont constituées, les armées de résistance instituées, la rupture du lien social est consommée, car dans l'idée même du respect du pacte/contrat social, prendre des armes contre l'État revient à rompre ce pacte/contrat par le fait même. Tidjani Tall le fait remarquer lorsqu'il précise que : « c'est la voie rapide pour passer de quantité négligeable à celui qui dicte les règles. Cette "carrière" n'est à l'évidence pas acceptable et ne bénéficie pas à l'intérêt général » (Tall, 2009 : 52). L'État macro-organique, instance supérieure qui a la charge d'organiser la vie harmonieuse entre les différents conatus, a dès lors le droit d'assurer sa survie par l'utilisation de plus grands moyens pour rétablir l'ordre et la sécurité.

2.2.2. Fragmentation de la souveraineté et responsabilité des Tiers

Analyser la fragmentation de la souveraineté des États africains sans relever la responsabilité des Tiers serait faire preuve de cécité intellectuelle. Par Tiers, nous entendons tous les organes extérieurs aux États africains (puissances étrangères, multinationales ou organismes internationaux...) qui, de manière subtile, embarrassent, désorganisent et même orientent le fonctionnement de ces États. Le rapport entre les États africains et les puissances étrangères (occidentales pour la plupart) est auréolé par un paternalisme hypocrite, résidu de la colonisation. Depuis l'accession des États africains à l'indépendance, la nature des rapports entre ces derniers et la métropole contribuent à diluer la puissance de leurs souverainetés. Pour ne pas remonter plus loin dans l'histoire de l'Afrique qui pourrait nous donner de nombreux exemples⁹, considérons le discours de François Mitterrand à la Baule qui obligeait les États

⁸ « Les mouvements des jeunes « balai citoyen » avaient conduit en quelques jours, fin octobre 2014, au départ du « président à vie », Blaise Compaoré. » (Hugon, 2016 : 225).

⁹ L'institution de la françafrique qui a été un excellent moyen de contrôle politique, économique par la France, avec il faut le dire, la complicité des chefs d'États africains. Si l'on en croit François-Xavier Verschave : « Foccart

africains à s'inscrire dans le vent démocratique, sous peine d'être privés du soutien du Nord. En effet, l'exigence du Président français est claire : « il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays africains, mais il est évident que cette aide sera plus tiède envers ceux qui se comporteraient de façon autoritaire, et plus enthousiaste envers ceux qui franchiront avec courage, ce pas vers la démocratisation »¹⁰.

Dépendants des financements extérieurs dans leur quasi-totalité, les États africains sont contraints d'accepter des modèles politiques et des valeurs qui ne répondent pas à leurs aspirations. Il apparaît alors clairement que « l'aide » proposée aux États africains s'inscrit dans le diktat de la vision politique et économique des occidentaux qui exigent de ces États, l'acceptation de toutes les mesures d'austérité qui leur sont imposées. Cette démocratie qui représente la vision unique du village planétaire selon le livre éponyme de Pius Ondoua (2010), est, à n'en point douter le nouvel ordre politique et idéologique occidental qui leur est dicté. Pour les soumettre, les Occidentaux n'hésitent pas à l'utiliser comme outil de chantage comme le montre le discours sus-cité. Charles Romain Mbele le souligne bien, lorsqu'il relève que : « le processus d'"appropriation" de ces valeurs tient au fait que dans les programmes d'ajustement structurel la libération était imposée de façon unilatérale par les institutions internationales, les "bailleurs de fonds" et autres " partenaires au développement " » (Mbele, 2014 : 50). Croire que depuis le discours de la Baule des changements se sont opérés dans ce qu'il est convenu d'appeler la politique africaine des pays occidentaux, serait oublier les discours tenus par deux autres chefs d'État français à l'égard des États africains¹¹. Dans son discours « d'amitié et de franchise » tenu à Dakar, Nicolas Sarkozy « reconnaît » les crimes commis par la France : « je ne suis pas venu nier les fautes ni les crimes car il y a eu des fautes et il y a eu des crimes »¹², dit-il. Plus tard, le soupçon qui pèse sur lui quant à son implication dans l'assassinat d'un Chef d'État africain¹³ interroge une fois encore la souveraineté des États africains. Utilisant la force du discours convaincant comme vertu, il explique à ses pairs africains que « le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire » et qu'il n'existerait pas chez lui l'idée de progrès. Ces propos démontrent soit l'ignorance de l'histoire de l'Afrique par son auteur, soit la mémoire sélective opérée dans le choix des éléments de cette histoire, et la volonté insidieuse d'enfermer les esprits dans la dépendance. Cette dépendance demeure encore visible dans la monnaie que les États d'Afrique Centrale utilisent, il s'agit du Franc CFA (colonies financières d'Afrique), et dont Verschave précise qu'il : « a permis, pendant des dizaines d'années, de faire évader des capitaux de ces pays. Au moment des campagnes électorales en France, on se mettait à pleurer sur le fait que tel État africain, le Cameroun ou le Togo, par exemple, n'avait plus de quoi payer les fonctionnaires » (Verschave, 2004 : 14).

Ainsi, qu'elle soit politique, économique ou même culturelle, la souveraineté fragmentée des États africains demande à être reconstruite. Au-delà de l'aspect politique, l'aspect humanitaire, à travers ses organisations est un réel sujet de préoccupation. De plus en plus contestées par les États africains à cause de leur ingérence dans la vie politique de ces États, elles ont perdu toute crédibilité. Dans un travail précédent (Azab à Boto et al. 2002) nous relevions déjà la contradiction qui existait dans l'idée qu'une organisation humanitaire soit non seulement en possession d'armes, mais que son action aboutisse à leur utilisation pour des raisons de « sécurité ».

a sélectionné un certain nombre de chefs d'État « amis de la France », qui sont en fait des gouverneurs à la peau noire » (Verschave, 2004 : 11).

¹⁰« Allocution de M. François Mitterrand, sur la situation économique de l'Afrique, les possibilités d'aide des pays les plus riches et la position française en matière de coopération et d'aide financière, la Baule le 20 Juin 1990 ». Cf. Vie publique, 20 juin 1990, consulté le 17 juillet 2020.

¹¹Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, respectivement à Dakar et Ouagadougou.

¹² Le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy du 26 juillet 2007, www.lemonde.fr

¹³ Ancien Président libyen Mouammar Kadhafi.

3. L'urgence d'un pacte d'avenir commun pour l'Afrique

L'histoire singulière des États africains les a exclus de l'histoire universelle, et exige qu'une reconquête de leur souveraineté fragmentée soit pensée de manière urgente, car nous vivons à une époque où les défis sont devenus communautaires. Nous avons montré dans la première partie que l'identité des États africains est à construire puisque ces États ne sont pas fondés sur le paradigme occidental d'un pacte ou d'un contrat social. Cependant, au regard des multiples crises, (politique, économique, sociale, culturelle, sécuritaire, sanitaire, etc.) que traverse le continent, comment penser la possibilité d'une issue positive ? En effet, le continent africain apparaît comme une veuve enveloppée dans des vêtements sombres qui ne laissent aucune chance au filtre de la lumière, tellement leur obscurité est opaque. Il y a désormais urgence à définir un autre type de pacte, pour satisfaire le désir d'une Afrique différente qui sait tirer profit de ses grandes richesses humaines et naturelles. Les États africains doivent avoir pour socle un idéal différent qui lie tous les Africains¹⁴. Notre volonté d'inscrire la présente réflexion dans cet idéal du futur nous invite, de manière urgente, à instaurer de nouvelles valeurs concernant le rapport de l'Afrique au monde. Ce rapport doit se décliner suivant deux axes lui permettant de reconquérir sa souveraineté : a) - le rapport de l'Afrique avec elle-même, c'est-à-dire le rapport réflexif que l'Afrique a avec son histoire ; b) - le rapport aux autres, c'est-à-dire la gestion des relations internationales. Il lui revient donc de saisir l'occasion d'une nouvelle utopie pour sortir du statu quo, pour proposer une autre vision différente de la souveraineté. Et cette vision pourrait être celle d'un pacte d'avenir commun africain¹⁵.

3.3. Le rapport de l'Afrique avec elle-même

La fragmentation de la souveraineté des États africains s'origine dans leur rapport à la colonisation et à ses avatars. Partant de là, il est important que ces États se mettent d'accord sur une volonté commune de faire une sorte de catharsis mentale, qui serait en réalité une épuration du poids de l'infériorité dont les Africains se sont vus revêtir par les colons. Pour ce faire, il est nécessaire que les États africains apprennent aux leurs, la connaissance de leur vraie histoire, non plus celle longtemps enseignée par les Occidentaux qui les reléguaient au rang de perdants, car la conquête de la souveraineté commence aussi par la conquête de l'identité. Les États africains doivent prendre conscience de la richesse de leur diversité et l'aborder non plus comme une source de divisions, mais bien plus comme une force de construction, car tel que le fait remarquer Ernest Marie Mbonda : «le but de la politique et notamment du pouvoir politique est précisément de rendre possible des modes d'interaction non conflictuelle entre individus et entre groupes, à travers des stratégies de négociation et des compromis mutuellement bénéfiques» (Mbonda, 2003 : 6).

Puisque les États africains ont été fondés sans le consentement des Africains, le moment est venu pour que leur survie se fasse avec eux. Au-delà de cet aspect, les États africains doivent mettre sur pied une vraie coopération Sud-Sud, qui leur permettrait d'accorder la primauté à leur peuple sur le plan de l'exportation des ressources. Cette coopération les rendrait moins dépendants du Nord, et puissants en tant que communauté. Il est question ainsi de développer des industries et des entreprises à l'échelle africaine qui emploieraient d'abord les Africains,

¹⁴ Pascal Paillardet montre en effet l'urgence d'un nouveau pacte en disant : «nous ne sommes pas des électrons libres. On a besoin de contractualiser nos liens, en leur donnant une valeur institutionnelle. Penser autrement, oser d'autres possibilités d'organiser sa vie, c'est sans doute l'utopie de demain» «Le cœur a ses raisons que la tradition ignore», in *L'Atlas des utopies, 25 siècles d'histoire*, 2017, p. 153.

¹⁵ Jean-Pierre Denis affirme que : «des utopies contemporaines tomberont dès demain dans l'oubli, curiosités vite fanées. Mais d'autres deviendront la forme même de la réalité ». C'est cette réalité que nous espérons construire. La base de ce pacte commencerait par une réflexion critique sur la nature du rapport des États africains à eux-mêmes, mais aussi avec les autres.

préalablement formés, car une éducation qualitative aux valeurs propres et une formation aux nouvelles technologies est nécessaire, et ce sont elles qui permettront aux Africains de ne pas être absents des grands défis scientifiques et techniques du moment. Cependant, il est primordial que l'Afrique soit aussi productrice de savoirs, et c'est à cela que Ebenezer Njoh Mouelle invite lorsqu'il constate que l'Afrique : « est toujours une terre vierge aussi longtemps qu'elle ne songe pas à se transformer à son tour en productrice de biens et de savoirs, au lieu de donner l'impression de se contenter de son statut facile et passif d'éternelle consommatrice des productions des autres » (Njoh Mouelle, 2018 : 69). Il est important de transformer les mentalités, afin que les Africains n'aient pas honte d'assumer leurs différences.

Au plan interne des États, les gouvernants doivent avoir une bonne formation en éthique, avoir à l'esprit la promotion du Bien-Commun, afin que la bonne gouvernance cesse d'être une gageure pour devenir un idéal à atteindre, car les révolutions observées jusqu'ici dans les États africains, partent des revendications sociales. Pour cela, l'impartialité des instances judiciaires doit être consacrée, afin de sanctionner ceux qui transgressent les valeurs de Bien-Commun et de Justice. Ce sont là des leviers indispensables à la construction d'une souveraineté fondée sur l'adhésion des peuples.

3.3.1. Le rapport de l'Afrique aux autres

Penser que tous les États sur la scène internationale sont égaux, est illusoire, car la classification en pays riches ou en pays pauvres, ou même en tiers ou quart monde, en dit long sur le grand écart qui existe entre eux. En effet, le système d'interdépendance créé par les pays à la fois impérialistes et capitalistes vise à maintenir les pays du Tiers-monde en général, et les États africains en particulier, sous leur domination¹⁶. Ce qui revient à dire que l'unité de la souveraineté des États africains est loin d'être acquise tant qu'ils continuent d'être maintenus dans les systèmes internationaux d'exploitation. Il est vrai que la coopération est un facteur de développement, cependant, il est judicieux pour les États africains de choisir leurs propres modèles de développement, de ratifier seulement les accords qui leur permettraient de se poser en partenaires, et non plus en sujets, afin qu'ils soient moins dépendants du modèle occidental qui peine à donner satisfaction. Les États devraient donc sortir des organisations qui ne les aident pas à satisfaire leurs peuples. La vision unique du modèle occidental véhiculé par les politiques africaines est nocive, en ceci qu'elle dilue l'originalité des peuples à exprimer librement leur vision du monde. Si, comme le prétend Samuel Huntington (1997), la prochaine guerre mondiale sera axée sur le choc des civilisations, il faut alors que la civilisation africaine soit construite et vive dans son originalité et sa différence. Que nos États assument fièrement leur singularité, car c'est elle qui les pose comme étant un grand ensemble qui aura quelque chose à proposer dans le concert des nations. Les États africains doivent ainsi cesser d'être embrigadés dans des visions du monde qui leur sont étrangères, et qui fragmentent leur souveraineté.

Conclusion

La problématique de la souveraineté, lorsqu'elle est étudiée sous le prisme d'une analyse des États africains, présente un double malaise : celui d'une origine pas encore située dans la longue tradition du contractualisme, et celui d'un déploiement qui peine à s'émanciper de la

¹⁶ Contrairement à l'idéal véhiculé par les organisations des Nations-Unies, les puissances dominantes entreprennent de : « maintenir dans le système intégré de l'impérialisme l'ensemble des pays du Tiers-monde où la voie est de plus en plus libre pour les marchandises et surtout les capitaux de tous, ces derniers manifestant une tendance significative à passer de la concurrence à l'association pour une exploitation en commun » Cf. Pierre Jalée, cité par Pius Ondoua (2011 : 118).

tutelle de l'héritage colonial. Dès lors, la souveraineté se trouve fragmentée parce que sans cesse écartelée entre les pressions internes des peuples et la domination extérieure des États puissants. Les États africains ne peuvent cependant pas nier leur part de responsabilité dans l'échec qui est le leur, d'accorder à leurs peuples la félicité ou du moins le bien-être qu'ils sont en droit de revendiquer. S'étant dans beaucoup de cas rendus complices des exactions commises par l'Occident contre les leurs, ils sont tenus en respect par leur propre participation à l'assujettissement de leurs peuples. D'un point de vue historique, les États africains ne répondent pas aux catégories usuelles du modèle occidental, et posent donc aussi le problème de la nature de la souveraineté, toutes choses qui peuvent justifier la fragmentation de cette dernière. Il s'agit pour ces États, de redéfinir un modèle de souveraineté, sur la base d'un pacte d'avenir commun qui propose une libération progressive du joug de la domination impérialiste de leur insertion dans les organisations internationales, et plaide pour une éthique de la gouvernance.

Bibliographie

Ouvrages

- BADIE, B. et BIRNBAUM, P. (1979), *Sociologie de l'État*, Paris, Grasset.
- BAYART, J.-F. (2006), *L'État en Afrique. La politique du ventre*, Paris, Fayard.
- BODIN, J. (1993), *Les six livres de la République*, Paris, Librairie générale française. Le livre de poche.
- CARRÉ de MALBERG, R. (1920), *Contribution à la théorie générale de l'État spécialement d'après les données fournies par le droit constitutionnel français*, t I, Paris, Sirey.
- De SMET, F. (2014), *Le mythe de la souveraineté – Du corps au contrat social*, Louvain, EME.
- DIDEROT, D. (1976), « Citoyen », *Œuvres complètes - L'Encyclopédie*, Paris : Hermann.
- HABERMAS, J. (1986), *Morale et communication*. Paris. Editions du CERF.
- HABERMAS, J. (1987), *Théorie de l'agir communicationnel*. Tome I. *Rationalité de l'agir et rationalisation de la société*, Paris Fayard. Tome II. *Critique de la raison fonctionnaliste*, Paris, Fayard.
- HABERMAS, J. (1997), *Droit et démocratie. Entre faits et normes*. Paris. Gallimard NRF.
- HOBBES, T. (1971), *Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique et civile*, Paris, Vrin.
- HOBBES, T. (1982), *Le Citoyen, ou le fondement de la politique*, Paris, Flammarion.
- HUGON, P. (2016), *Afriques. Entre puissance et vulnérabilité*, Paris, Armand Colin.
- HUNTINGTON, S. (1997), *Le choc des civilisations*, Paris, Odile Jacob.
- KANT, E. (1999), *Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique*, Paris, Bordas.
- LALANDE, A. (1968), *Vocabulaire Technique et critique de la Philosophie*. Paris. PUF.
- LOCKE, J. (1967), *Deuxième traité du gouvernement civil*, Paris, Vrin.
- MACHIAVEL, N. (1921), *Le Prince*, France, Librio.

- MBELE, C. R. (2014), *Essai sur le postcolonialisme en tant que code de l'inégalité*, Yaoundé, Editions CLE.
- MBONDA, E. M. (2003), "La « justice ethnique » comme fondement de la paix dans les sociétés pluriethniques. Le cas de l'Afrique", Sous la direction de Josiane Boulad-Ayoub et Luc Bonneville, *Souverainetés en crise*, Québec : L'Harmattan et Les Presses de l'Université Laval, pp 451-500.
- NJOH MOUELLE, E. (2018), *Quelle éthique pour le transhumanisme ? Des hommes augmentés » et des « posthumains », demain, en Afrique ?* Paris, L'Harmattan.
- ONDOUA, P. (2010), *La raison unique du « village planétaire ». Mythes et réalités de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.
- ONDOUA, P. (2011), *Existence et Valeurs IV. Un développement « humain ». Réflexions éthiques et politiques*, Paris, L'Harmattan.
- ONDOUA, P. (2018), *Un monde « différent » ! Défi du présent, utopie créatrice de l'avenir*, Paris, L'Harmattan
- ROUSSEAU, J.-J. (1977), *Du contrat social*. Paris, Le Seuil.
- ROUSSEAU, J.-J. (1987), *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*. Paris, Bordas.
- VERSCHAVE, F.-X. (2004), *De la Françafrique à la Mafiafrique*, Bruxelles, Editions Tribord.

Articles

- PERSON, Y. (1981), « L'État-nation et l'Afrique », in *Revue française d'histoire d'outre-mer*, Tome 68, n°250-253, pp 274-282.
- BARRAUD, B. (2017-1), « Souveraineté et puissance de l'État », in « *Revue de la Recherche Juridique – Droit Prospectif* », n° 165, pp 1-21.
- BENCHIKH, M. (2012), Souveraineté des "États post-coloniaux " et droits des peuples à disposer d'eux-mêmes », in *Revue québécoise de droit international*, Hors série, pp 73-99.
- BANGOURA, D. (1996), « État et sécurité en Afrique », in *Politique africaine*, N°61, pp 39-53.
- ISAWA ELAIGWU, J. en collaboration avec MAZRUI, A. A., (1998), « Construction de la nation et évolution des structures politiques », in *Histoire générale de l'Afrique, VIII. L'Afrique depuis 1935*, Editions UNESCO, pp. 461-497.
- TALL, T. (2009), *Réparer l'Afrique. Une bonne fois pour toutes*, [www. FixingAfrica.com/fr](http://www.FixingAfrica.com/fr).
- PAILLARDET, P. (2017), « Le cœur a ses raisons que la tradition ignore », in *L'Atlas des utopies*, 25 siècles d'histoire, pp 152-153.

Mémoire

- AZAB A BOTO, L. C., BENGONO BINDZI, A. et TCHUEKAM, M. (2002), *L'utilisation des armes lors des opérations humanitaires*, Mémoire Droit international Humanitaire, UCAC.